

Received-Makale Geliş Tarihi 01.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),220-234

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18465723

Dr. Öğr. Üyesi Göknur Sözüneri

<https://orcid.org/0000-0002-2927-9768>

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05jvrwv37>

Tipografik Minimalizm ve Yapay Zekâ Estetiği: Brockmann'ın Izgara Sistemi Üzerinden Afiş Tasarımı Üretim Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Typographic Minimalism and Artificial Intelligence Aesthetics: A Comparative Analysis of Poster Design Production Processes Based on Brockmann's Grid System

ÖZET

Bu çalışma, grafik tasarım tarihinde modernist yaklaşımın önemli bir temsilcisi olarak kabul edilen Josef Müller-Brockmann'ın tipografik minimalizme dayalı ızgara sistemi yaklaşımı ile günümüzde giderek yaygınlaşan yapay zekâ destekli afiş tasarımı süreçlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, Brockmann'ın özellikle İsviçre Tipografi Okulu çerçevesinde geliştirdiği sistematik, rasyonel ve matematiksel temelli tasarım anlayışı doğrultusunda üretilen afişlerdeki tipografik düzenlemeler, modüler yapı, görsel hiyerarşi ve denge unsurları detaylı biçimde incelenmiştir. Bu inceleme, geleneksel grafik tasarım süreçlerinde insan yaratıcılığı ve estetik karar alma mekanizmalarının nasıl işlediğini ortaya koymaktadır.

Çalışmada yapay zekâ teknolojilerine dayalı tasarım sistemleri aracılığıyla (Adobe Firefly, Adobe Express, Gemini ve ChatGPT) üretilen afiş örnekleri değerlendirilmiş; özellikle algoritmik üretim süreçlerinin biçimsel çeşitlilik, kompozisyon organizasyonu ve estetik kararlar üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Karşılaştırmalı analiz yöntemi çerçevesinde yürütülen bu araştırma, insan odaklı tasarım süreçleri ile veri ve algoritma temelli üretim yöntemleri arasındaki yapısal, kavramsal ve estetik farkları ortaya koymakta; aynı zamanda grafik tasarımın dönüşen üretim biçimlerine eleştirel bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda çalışma, geleneksel tasarım prensiplerinin günümüz yapay zekâ tabanlı sistemler karşısındaki konumunu tartışmaya açmakta ve grafik tasarım disiplininde insan ve yapay zekâ işbirliğine dayalı yeni üretim paradigmlarına ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Afiş, Izgara Sistemi, Tipografi, Renk, Grafik Tasarım

ABSTRACT

This study aims to comparatively analyze the typographic minimalist grid system approach of Josef Müller-Brockmann, considered an important representative of modernist approach in graphic design history, with the increasingly popular artificial intelligence-supported poster design processes today. In the research, the typographic arrangements, modular structure, visual hierarchy, and balance elements in posters produced in accordance with the systematic, rational, and mathematical-based design approach developed by Brockmann, especially within the framework of the Swiss Typography School, are examined in detail. This examination reveals how human creativity and aesthetic decision-making mechanisms work in traditional graphic design processes. In the study, poster examples produced through design systems based on artificial intelligence technologies (Adobe Firefly, Adobe Express, Gemini and ChatGPT) were evaluated; especially, the effects of algorithmic production processes on formal diversity, composition organization, and aesthetic decisions were examined. Conducted within the framework of comparative analysis method, this research reveals structural, conceptual, and aesthetic differences between human-centered design processes and data and algorithm-based production methods; it also critically reflects on the changing forms of production in graphic design. In this context, the study opens up discussion on the position of traditional design principles against today's artificial intelligence-based systems and sheds light on new production paradigms in graphic design discipline based on collaboration between human and artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence, Poster, Grid System, Typography, Color, Graphic Design

1. GİRİŞ

Grafik tasarım tarihinde modernist yaklaşımın önemli bir temsilcisi olarak kabul edilen Josef Müller-Brockmann, tipografik minimalizme dayalı ızgara sistemi yaklaşımı ile görsel iletişimde belirleyici bir etki yaratmıştır. Brockmann'ın özellikle İsviçre Tipografi Okulu çerçevesinde geliştirdiği sistematik, rasyonel ve matematiksel temelli tasarım anlayışı, tipografik düzenleme, modüler yapı, görsel hiyerarşi ve denge unsurlarının belirleyiciliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Günümüzde yapay zekâ destekli tasarım teknolojilerinin gelişmesi, bu sistemin işlevselliğinin ve estetik gücünün dijital ortamda nasıl yeniden yorumlandığını sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Yapay zekâ destekli afiş tasarımı süreçleri, algoritmik üretim süreçlerine dayalı olarak hızlı ve veri odaklı sonuçlar üretmekte ve grafik tasarım disiplinde yeni yönelimler ortaya çıkarmaktadır.

Araştırmanın amacı, Brockmann'ın grid sistemini temel alan afiş tasarımlarını yapay zekâ tarafından üretilmiş afişlerle karşılaştırarak, tipografik minimalizmin dijital estetikteki karşılığını ortaya koymaktır. Çalışma hem tasarım tarihi açısından hem de güncel üretim pratikleri bağlamında önemli bulgular sunmayı hedeflemektedir. Grafik tasarım tarihinde ızgara sistemleri, görsel hiyerarşiyi düzenleyen ve bilgi aktarımını kolaylaştıran temel araçlardan biri olmuştur. Ancak yapay zekâ destekli tasarım teknolojilerinin gelişmesi, bu sistemin işlevselliğinin ve estetik gücünün dijital ortamda nasıl yeniden yorumlandığını sorgulamayı gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Brockmann'ın tipografik minimalizm ve ızgara sistemi üzerinden yarattığı estetik anlayışı ile yapay zekâ destekli afiş tasarımı süreçlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Brockmann'ın insan yaratıcılığı ve estetik karar alma mekanizmalarının nasıl işlediğini ortaya koyarken, yapay zekâ teknolojilerinin grafik tasarım üretim süreçlerindeki etkilerini ve değişimleri de ele almayı hedeflemektedir. Bu karşılaştırmalı analiz, geleneksel tasarım prensiplerinin yapay zekâ tabanlı sistemler karşısındaki konumunu incelerken, yeni üretim paradigmalarına ışık tutmayı ve grafik tasarım disiplinde insan ve yapay zekâ iş birliğine dayalı yenilikçi yaklaşımları tartışmayı amaçlamaktadır.

Brockmann'ın afişleri ile farklı yapay zekâ uygulamalarında aynı prompt üzerinden üretilmiş afişler karşılaştırılmış; tipografi, boşluk kullanımı, renk tercihleri, görsel ritim ve kompozisyon yapısı incelenmiştir.

İsviçre Tipografi Okulu'nun modernist ilkeleri ve görsel rasyonalizm anlayışı, çalışmanın teorik temelini oluşturmaktadır. Ayrıca semiyotik okuma yöntemleri kullanılarak görsel anlam üretimi değerlendirilmiştir.

2. TIPOGRAFİK MİNİMALİZM: MODERNİST BİR YAKLAŞIM OLARAK BROCKMANN

2.1. İsviçre Tipografi Okulu ve Görsel Akılcılık

İsviçre Tipografi Okulu, 1950'li yıllardan itibaren modernist grafik tasarımın uluslararası düzeyde tanınan ve uygulanan en etkili ekollerinden biri olarak kabul edilmektedir (Hollis, 2006, s. 186). "Uluslararası Tipografik Stil" (International Typographic Style) olarak da bilinen bu yaklaşım, özellikle Zürih ve Basel merkezli tasarımcıların öncülüğünde, sistematik, işlevsel ve nesnel bir görsel dil oluşturmuştur (Lupton, 2014). Armin Hofmann, Josef Müller-Brockmann, Max Bill ve Emil Ruder gibi isimler, bu okulun biçimsel ve teorik temelini şekillendirmiştir.

Bu ekolün özünde görsel rasyonalizm anlayışı yer almaktadır. Görsel rasyonalizm, tasarımın estetikten çok işlevselliğe, öznel yargılardan çok ölçülebilir ve tekrarlanabilir ilkelere dayanması gerektiğini savunmaktadır (Meggs & Purvis, 2016).

Tasarımın, hedef kitleye en açık ve doğrudan biçimde bilgi aktarması önceliklidir. Bu doğrultuda ızgara sistemi, görsel rasyonalizmin temel araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sayfa yüzeyinin sütunlara, modüllere ve marjnlere bölünmesi; tipografik öğeler ile görsel unsurların mantıksal bir düzen içerisinde hizalanmasını sağlar (Müller-Brockmann, 1996).

İsviçre Tipografi Okulu'nda kullanılan sans-serif yazı karakterleri (ör. Helvetica, Univers vb.) okunabilirliği artırırken tipografinin tarafsız bir iletişim aracı olarak işlev görmesine olanak tanır. Renk kullanımı ise genellikle sınırlı tutulur; kontrast yaratmak ve hiyerarşiyi güçlendirmek amacıyla uygulanır. Böylece tasarım, mesajın özünü ön plana çıkaran bir araç hâline gelir. Hofmann'ın tipografi anlayışında "less is more" yaklaşımı, yalnızca görsel sadelik değil, aynı zamanda kavramsal netlik anlamına gelir (Hofmann, 1965), (Görsel 1).

Görsel 1 Universe ve Helvetica Yazı Karakterleri Ailesi

Görsel Akılcılık işlevi, yalnızca biçimsel düzenleme değil, aynı zamanda tasarımın kültürel ve iletişimsel sorumluluğunu vurgulamaktır. Josef Müller-Brockmann'ın "Musica Viva" ve "Beethoven" afişleri, tipografik minimalizm ile görsel rasyonalizmin birleşimini örnekleyen klasik tasarımlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmalarda mesaj, tipografi ve kompozisyon uyumuyla en yalın biçimde iletilir; süsleme ya da gereksiz görsel karmaşadan kaçınılmaktadır (Görsel 2).

Görsel 2 Muller Brockmann'n Musica Viva Konser Afişi 1957 ve Beethoven Afişi 1955

Kaynak: (Socks Studio, t.y; Serigrafia Limited, t.y).

Josef Müller-Brockmann (1914–1996), İsviçre Tipografi Okulu (Swiss Style) ve International Typographic Style akımının kurucularından biri olarak, grafik tasarımın teorik ve uygulamalı boyutlarında kalıcı etkiler bırakmıştır.

Brockmann'nın yaklaşımı ızgara sistemleri, nesnellik, tipografik disiplin ve minimalist estetik ilkeleri etrafında biçimlenir; amaç, görsel bilginin olabilecek en açık, hızlı ve evrensel biçimde iletilmesidir (Hollis, 2006).

Müller-Brockmann, biçimin içeriğe tabi olduğunu savunmaktadır. Tasarımcı için estetik kararlar, iletişim etkinliğini maksimize edecek ölçüde gereçlendirilmelidir. Bu bağlamda bilgi mimarisi, okuma hiyerarşisi ve kullanıcı yolculuğu, kompozisyonun önkoşullarıdır. Sanatçı, görsel elemanların neden-sonuç ilişkisi içinde düzenlenmesini bir mesleki etik olarak tanımlar (Lupton & Miller, 1999; Hollis, 2006).

Müller-Brockmann'ın 'Grid Systems in Graphic' Design adlı çalışması, ızgarayı yalnızca bir hizalama aracı değil, içeriği düzenleyen bir düşünme sistemi olarak tanımlar. Izgara; yinelenebilir modüllerle kurulan, içeriği sınıflandıran ve görsel ritmi belirleyen bir yapıdır (Müller-Brockmann, 2016), (Görsel 3).

Görsel 3 Izgara Şemaları ve Modüler Örgü **Kaynak:** Müller-Brockmann, 2016

Sans-serif yazı karakterleri (özellikle Helvetica, Akzidenz-Grotesk ve Univers) Müller-Brockmann'ın işlerinde öne çıkar. Bu karakterler; nötr ton, yüksek okunabilirlik ve ölçekte esneklik sağlar (Meggs & Purvis, 2016).

Hiyerarşi: Başlık–alt, başlık–gövde–açıklama–dipnot katmanları, punto, ağırlık ve espas ilişkileriyle kurulur. Satır uzunluğu (45–75 karakter arası), satır aralığı (leading), kelime aralığı ve kenar boşlukları birlikte optimize edilir (Ruder, 1967/2009).

Hizalama: İsviçre yaklaşımında sol hizalı – sağ yırtık paragraf düzeni, ritim ve kelime aralığının dengeli dağılımı nedeniyle tercih edilir; tam hizalamanın oluşturduğu düzensiz boşluklardan kaçınılır (Ruder, 1967/2009), (Görsel 4).

Görsel 4 Tipografik Hiyerarşi Örneği ve Baseline İlişkisi

Müller-Brockmann, hiyerarşiyi ölçek, ağırlık, konum ve boşlukla kurar. Büyük-küçük ölçek karşıtlıkları, asimetri ve geniş negatif alan kullanımı, okuma yönünü ve ritmini belirler. Izgaranın sağladığı eksenler, gerilim ve dengeyi birlikte mümkün kılar (Hollis, 2006), (Görsel 5).

Görsel 5. Asimetrik Kompozisyon ve Negatif Alan Kullanımı **Kaynak:** Hollis, 2006

Sınırlı renk paleti ve yüksek kontrast, bilginin önceliklendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Baskı teknolojileri ve kâğıt özellikleri, ton ve doygunluk kararlarını etkiler; bu nedenle renk kararları, üretim şartları ile eşgüdümlü verilir (Hollis, 2006).

Müller-Brockmann'ın kurucuları arasında yer aldığı Neue Grafik, İsviçre tipografisinin teorik ilkelerini uluslararası ölçekte tartışmaya açmış; tasarımın toplumsal sorumluluk ve evrensel anlaşılabilirlik idealleri etrafında standardizasyonu savunmuştur (Hollis, 2006; Müller, 2014), (Görsel 6).

Görsel 6. Neue Grafik Kapak Örneği **Kaynak:** (Modernism101, t.y).

“Beethoven” afişinde eş merkezli eğriler, ses dalgası çağrışımı yapan bir ritim örgüsü oluşturur; tipografik bilgiler ızgaranın üst bölgesinde az sayıda satırla verilerek görsel alanın çoğu müzikal ritme ayrılır. “Musica Viva” serisinde ise dairesel ve çizgisel formlar seri bütünlüğünü koruyan bir dil yaratır. Her iki örnekte de ızgara, oran ve boşluk dağılımının görünmez altyapısıdır (Hollis, 2006; Meggs & Purvis, 2016).

Müller-Brockmann'ın rasyonalist çerçevesi, güncel dijital arayüz ve yayın tasarımında hâlen belirleyicidir. Responsive ızgara uygulamaları, tipografik ölçekler ve sistematik bileşen kütüphaneleri, onun modülerlik ve tutarlılık vurgusuyla doğrudan akrabadır. Bununla birlikte, güncel pratikte aşırı standardizasyon ve tekdüzelik riski, bağlama duyarlı esneklik ve deneysel varyasyonlarla dengelenmelidir (Ruder, 1967/2009; Meggs & Purvis, 2016).

2.2. Izgara Sisteminin Bileşenleri: Sütun, Modül, Marjinal, Baseline

Izgara sistemi (grid system), modern grafik tasarımın temel yapı taşlarından biridir ve görsel iletişim tasarımında hem estetik tutarlılığı hem de bilgi aktarımında işlevselliği sağlar. Josef Müller-Brockmann, Grid Systems in Graphic Design (1981) adlı eserinde ızgarayı “görsel iletişimi düzenleyen rasyonel bir sistem” olarak tanımlar. Bu sistem, sayfa veya ekran yüzeyini belirli oranlara göre bölerek içerik öğelerinin hizalanmasını, tekrarlanabilirliğini ve görsel dengeyi güvence altına alır (Müller-Brockmann, 2016).

Izgara sisteminin bileşenleri, sütun (column), modül (module), marjinal (margin) ve temel çizgi (baseline) unsurlarından oluşur. Bu dört bileşen hem basılı hem de dijital ortamlarda tasarımın “iskeletini” oluşturur. Sütunlar, sayfa veya ekranın dikey olarak bölünmesiyle elde edilen alanlardır. Bir sütun sistemi, metin ve görsellerin hizalanmasında rehberlik eder. Dikey bölünmeler, içerik akışının yönünü, okuma hızını ve tipografik düzeni belirler. Satır uzunluğu en verimli okuma konforu için 45–75 karakter aralığında olmalıdır (Ruder, 1967/2009).

Sütun genişliği, punto ve satır aralığı ile doğrudan ilişkilidir; örneğin 10 punto metin için 45–50 karakter uzunluğu idealdir. Tek sütunlu düzen kitap ve raporlarda, çok sütunlu düzen ise dergi ve afişlerde kullanılır.

Modül, sütunlar ile satırların kesişiminden oluşan en küçük yapısal birimdir. Modüler sistem, içerik alanlarını eşit hücrelere bölerek düzenli ve öngörülebilir bir yerleşim sağlar.

Modül yüksekliği genellikle satır aralığı ile uyumlu tasarlanır. Modül genişliği, sütun sayısı ve kenar boşluklarıyla birlikte belirlenir. Yatay ve dikey boşluklar (*gutters*) modülleri birbirinden ayırır. Bu yapı, içerik ekleme/çıkarma durumunda düzenin bozulmamasını sağlar.

Görsel 7. Simetrik Izgara Şeması – Eşit Hücre Yapısı

Marjin, içerik alanı ile sayfa/ekran kenarı arasındaki boşluk alanıdır. Görsel nefes alanı yaratır, metin ve görsellerin kenarlara “yapışmasını” engeller.

Üst marjin alt marjinden genellikle %10–20 daha küçüktür. Yeterli marjinler satır uzunluğunun doğru algılanmasına yardımcı olur. Simetrik marjinler klasik düzenlerde, asimetrik marjinler modernist kompozisyonlarda tercih edilir (Hollis, 2006).

Görsel 8. Asimetrik Izgara Düzeni – Optik Denge Örneği

Baseline, tipografik karakterlerin oturduğu görünmez yatay çizgidir. Baseline grid, metin satırlarının yatayda kusursuz hizalanmasını sağlar.

Baseline grid ölçüsü, genellikle satır aralığına eşittir (ör. 12 punto metin → 14 punto satır aralığı → 14 pt baseline grid). Baseline ile modül yüksekliği aynı değere ayarlanırsa tipografi ve görsel öğeler aynı optik eksen üzerinde konumlanır (Lupton, 2010).

3.YAPAY ZEKÂ ESTETİĞİ: TASARIMIN ÜRETLEN (JENARATİF) DÖNÜŞÜMÜ

3.1. Yapay Zekâ ile Grafik Tasarım: Araçlar ve Uygulamalar

Firefly, GPT, Gemini görsel çeşitlilik ve hız açısından öne çıkmakta; ancak tipografi uygulamalarında farklılıklar göstermektedir.

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerindeki ilerlemeler, grafik tasarım alanında hem üretim süreçlerini hem de yaratıcı karar mekanizmalarını köklü biçimde dönüştürmüştür. Yapay zekâ tabanlı sistemler, yalnızca görsel içerik üretimini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda tasarımın kavramsal boyutuna da katkı sunan araçlara dönüşmüştür (Elgammal, 2021).

Bu bağlamda yapay zekâ, tasarımcının rolünü tümüyle ikame eden bir unsur olmaktan ziyade, onu tamamlayan ve üretim kapasitesini genişleten bir yaratıcı ortak niteliği taşımaktadır.

Yapay Zekâ destekli tasarım araçları, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi teknik altyapılar üzerinden çalışmakta; büyük ölçekli veri setlerinden öğrendikleri estetik prensipleri yeni bağlamlarda yeniden kurgulayabilmektedir (McCormack et al., 2019). Bu durum, grafik tasarımın estetik, işlevsellik ve üretim verimliliği boyutlarında yeni ufuklar açmaktadır.

Yapay Zekâ, marka kimliği ile uyumlu, hedef kitleye özel kişiselleştirilmiş reklam görselleri üretebilir. Tüketici verileri üzerinden demografik gruplara özel afiş türevleri oluşturulabilir. Otomatik mizanpaj düzenleme, infografik oluşturma ve veri görselleştirme özellikleri, yayın üretim süresini kısaltır ve insan hatasını azaltır.

Yapay Zekâ, marka değerleri, sektör özellikleri ve renk psikolojisi gibi parametreleri değerlendirerek özgün logo önerileri sunar. Büyük veri kümeleri, yapay zekâ tabanlı görselleştirme araçları ile anlamlı ve estetik açıdan güçlü grafiklere dönüştürülür.

Yapay zekânın tasarıma avantajları ise, tasarım sürecini hızlandırır, iş gücü maliyetini azaltır. Farklı stillerde ve formatlarda çok sayıda tasarım seçeneği sunar. Hedef kitleye göre özelleştirilmiş görseller, tasarımlar oluşturma kapasitesi artar. Sorunları ise: veri setlerindeki görsellerin telif durumları, Yapay Zekâ çıktılarının hukuki statüsünü tartışmalı hale getirir (McCormack et al., 2019).

Yapay Zekâ ile grafik tasarım, geleneksel tasarım ilkeleri ile yapay zekâ teknolojilerinin birleştiği yeni bir paradigma ortaya koymaktadır. Bu paradigma, insan yaratıcılığı ile makine zekâsının sinerjisine dayalı hibrit bir üretim modelini teşvik etmektedir. Ancak bu süreç, etik, hukuki ve estetik boyutlarda dikkatli değerlendirme gerektirir. Gelecekte, yapay zekâ tabanlı tasarım araçlarının daha sezgisel, bağlam duyarlı ve disiplinlerarası iş birliklerine açık biçimde evrilmesi beklenmektedir.

3.2. Jeneratif Tasarımın Görsel Yapısı

Jeneratif tasarım (generative design), algoritmik süreçler aracılığıyla önceden tanımlanmış parametreler doğrultusunda çok sayıda görsel varyasyon üretmeyi mümkün kılan bir tasarım yaklaşımıdır. Bu yöntem, tasarımcının estetik tercihlerini ve kavramsal yönlendirmelerini algoritmalara entegre ederek, tasarım sürecini deneysel, çok yönlü ve veri odaklı hale getirir (Bohnacker et al., 2012). Özellikle yapay zekâ ve derin öğrenme tabanlı jeneratif modellerin gelişimi, görsel yapıların biçimsel çeşitliliğini ve estetik üretim potansiyelini önemli ölçüde artırmıştır.

Jeneratif tasarımda görsel yapı, çoğunlukla parametrik değişkenlerle (ör. boyut, açı, oran) kontrol edilen geometrik formlardan oluşur. Bu sayede tasarımcı, küçük değişikliklerle büyük biçimsel çeşitlilikler elde edebilir.

Renk paletleri, kontrast oranları ve dokusal yüzeyler algoritmik kurallara bağlanarak otomatik olarak üretilebilir. Örneğin, veri tabanlı renk eşleştirme, tasarımın bütünsel estetik uyumunu sağlar (McCormack et al., 2019).

Metin öğeleri, jeneratif süreçlere dahil edilerek hem okunabilirlik hem de görsel uyum gözetilir. Tipografi; ızgara sistemleri, baseline hizalamaları ve parametrik yerleşimlerle desteklenir.

3.3. Yapay Zekâ Üretiminde Tipografi ve Hiyerarşi

Tipografi, görsel iletişim tasarımında yalnızca yazılı içeriğin estetik sunumunu değil, aynı zamanda bilginin algısal hiyerarşisinin oluşturulmasını sağlayan temel bir tasarım bileşenidir. Yapay zekâ temelli tasarım sistemleri, tipografi alanında geleneksel kuralları ve modernist prensipleri yeniden yorumlayarak, biçimsel ve işlevsel açıdan yenilikçi çözümler üretmektedir (Lupton, 2010; Bringhurst, 2013).

Bu bağlamda, tipografik hiyerarşi kavramı, Yapay zekânın bilgi düzenleme ve görsel önceliklendirme süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle derin öğrenme ve jeneratif modelleme teknikleri, tasarımcıların manuel karar süreçlerini algoritmik analizlerle bütünleştirerek, tipografi ve hiyerarşi ilişkisini daha dinamik, veri odaklı ve adaptif bir yapıya kavuşturmaktadır (Elgammal, 2021).

Tipografik hiyerarşi, görsel bilginin algılanma sırasını ve önem derecesini belirleyen tasarım stratejilerinin bütünüdür. Geleneksel uygulamalarda bu hiyerarşi; punto büyüklüğü, harf aralığı, satır yüksekliği, renk kontrastı ve hizalama gibi unsurlar aracılığıyla sağlanır (McLean, 1980). Yapay zekâ tabanlı sistemler ise bu unsurları, kullanıcı verileri, bağlamsal analizler ve estetik algoritmalar yardımıyla optimize eder.

Yapay zekâ üretiminde tipografi ve hiyerarşi, geleneksel tipografik prensiplerin veri odaklı, adaptif ve parametrik süreçlerle yeniden yorumlandığı bir alan haline gelmiştir. Algoritmik karar mekanizmaları, tipografiyi yalnızca metin biçimlendirme aracı olmaktan çıkarıp, bilgi mimarisinin ve görsel iletişim stratejilerinin merkezine yerleştirmektedir.

4. BROCKMANN VE YAPAY ZEKÂ AFİŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bu bölümde Josef Müller-Brockmann'ın tasarım ilkeleriyle ürettiği afişler, yapay zekâ tarafından üretilen afişlerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İnceleme, grid sistemi, tipografi kullanımı, kompozisyon düzeni, boşluk yönetimi, ritim oluşturma ve anlam kurma pratikleri üzerinden yapılmıştır. Brockmann'ın tasarım ilkeleriyle ve rasyonalist yaklaşımı ile yapay zekânın algoritmik tasarımı mantığı arasındaki farklar hem biçimsel hem kavramsal düzeyde analiz edilmektedir.

4.1. Grid Sisteminin Uygulanabilirliği

Afişe bakıldığında Brockmann'ın grid sistemini yalnızca yüzey kompozisyonu için değil, tasarım kararlarını yöneten yapısal bir araç olarak kullandığı açıkça görülmektedir. Sağ tarafta şematik olarak gösterilen ızgara; farklı genişliklerde dikey sütunlar ile üç ana yatay sütundan oluşan modüler bir yapı sunar. “Musica Viva” başlığı, bu gridin sunduğu kolonlar üzerinde hem yatay hem dikey yönelimle konumlandırılmış; “Musica” sözcüğün espas aralığı alt sol bölgeye artarken, “Viva” sözcüğü düşey bir aks üzerinde, aşağı doğru dizilmiştir. Böylece grid, optik merkezi dengeleyen asimetrik bir yerleşime izin verirken, diğer yandan harflerin alt ve üst sınırlarını görünmez çizgilerle tutarlı biçimde hizalayarak kompozisyonun bütünlüğünü dengelemektedir.

Afişin alt kısmında yer alan konser bilgileri de grid sisteminin uygulanabilirliğini güçlendiren bir diğer katmandır. Metin blokları, farklı sütun genişliklerine göre konumlandırılmış olmasına rağmen aynı yatay sütun içinde hizalanmakta; satır yükseklikleri ve blok aralıkları grid çizgileriyle örtüştüğü için afişin tamamında ölçü, oran ve ritim sürekliliği sağlanmaktadır. Bu sayede üst bölümde deneysel görünen başlık yerleşimi, alt bölümde rasyonel bir metin organizasyonu ile dengelenmektedir. Afiş hem görsel açıdan dinamik hem de bilgi aktarımı bakımından son derece okunabilir bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda Musica Viva afişi, grid sisteminin Brockmann tarafından ne kadar esnek ve yeniden üretilebilir bir tasarım aracı olarak kullanıldığını; biçimsel deneysellik ile işlevsel netliği aynı yüzeyde buluşturabildiğini gösteren örnek bir uygulama niteliğindedir (Görsel 9).

Görsel 9. Josef Müller-Brockmann'ın Musica Viva Afiş Çalışması ve Izgara Sistemi

Buna karşın yapay zekâ ile üretilen Musica Viva afişleri, ilk bakışta Brockmann'ın tasarım diline benzer bir düzene sahip olsa da bu çalışmalara ait ızgara şemaları incelendiğinde grid sisteminin biçimsel olarak taklit edildiği, fakat mantığıyla aynı ölçüde korunamadığı görülmektedir. Üretilen üç afişte de dikey ve yatay

sütunlar üzerinden kademeli bir bölümlenme mevcuttur; başlık blokları, alt bilgi satırları ve metin alanları kabaca belirli sütunlara oturmaktadır.

Bununla birlikte, satır yükseklikleri arasındaki ilişki, Brockmann'ın afişlerinde olduğu gibi sıkı bir modüler yapıdan ziyade, görsel benzerliğe dayalı serbest hizalamalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Harf bloklarının üst ve alt sınırları çoğu yerde ızgarayla uyumludur, fakat bazı satırlarda grid çizgilerini kesen ya da satır aralıklarını dengesizleştiren taşmalar dikkat çekmektedir.

Bu durum, yapay zekânın grid'i tasarım sürecinin başlangıç kararını belirleyen sistematik bir araç olarak değil, görsel bir arka plan örgüsü olarak işlediğini göstermektedir. Model, Brockmann'ın afişlerini eğitildiği veriler içinde bir stil örüntüsü olarak öğrenmekte ve bu örüntüyü yeni kompozisyonlara aktarmaktadır; ancak ızgaranın hangi satıra hangi bilgiyi taşıdığı, bilgi hiyerarşisini nasıl kurduğu, boşluk–doluluk dengesini nasıl düzenlediği gibi kararlara dair kavramsal bir farkındalık geliştirememektedir.

Sonuç olarak, yapay zekâda tasarlanan afişlerde grid sistemi kısmen uygulanabilir ancak kompozisyonu taşıyan genel dikey–yatay iskelet korunmakta, fakat modernist grid'in ayırt edici özelliği olan modüler tutarlılık ve matematiksel süreklilik çoğu noktada kırılmaktadır. Bu kırılma, özellikle alt bilgi bloklarının yerleşimi, satır aralıklarının tutarlılığı ve başlık alanının çevresinde oluşan dengesiz boşluklarda görülmektedir. Bu bağlamda yapay zekâ tasarımlarının, grid sistemini biçimsel düzeyde yinelerken, onun rasyonel işlevini yalnızca sınırlı ölçüde taşıyabildiğini ortaya koymaktadır (Görsel, 10).

Görsel 10 Yapay Zekâ ile Musica Viva Afiş Örnekleri ve Afişlerin Iızgara Sistemi

4.2. Tipografik Denge, Boşluk Kullanımı ve Bilgi Aktarımı

Brockmann'ın Strawinsky–Fortner–Berg konser afişi, tipografik denge, boşluk kullanımı ve bilgi aktarımı bakımından modernist yaklaşımın örnek niteliğindeki uygulamalarından biridir. Afişte besteci adları, diyagonal eksenler boyunca yerleştirilerek hem dinamik bir hareket duygusu yaratmakta hem de optik ağırlığın yüzeyde dengeli dağılmasını sağlamaktadır. “Strawinsky” adı afişin üst kısmında uzun bir diyagonale otururken, “Fortner” ve “Berg” isimleri alt ve sağ bölgelerde karşılıklı konumlandırılır; böylece üç isim, yüzeyde görünmez bir üçgen kurarak tipografik ağırlık merkezini dengeler. Harf aralıklarının

tutarlılığı, kelime uzunluklarının diyagonal çizgilerle ilişkisi ve her bir adın benzer puntoda verilmesi, afişteki tipografik dengeyi güçlendiren başlıca unsurlardır.

Boşluk kullanımı, Brockmann'ın rasyonalist tavrını görünür kılan ikinci katmandır. Mavi zemin üzerindeki geniş negatif alanlar, beyaz şeritler ve çizgilerle birlikte afişte yüksek bir kontrast yaratır; ancak bu kontrast hiçbir noktada görsel gürültüye dönüşmez. Diyagonal çizgilerin ve tipografik öğelerin etrafında bırakılan boşluklar hem hareket hissini artırır hem de izleyicinin bakışının kompozisyon içinde kontrollü biçimde dolaşmasına imkân tanır. Boşluk, bu bağlamda yalnızca “dolu alanın karşıtı” olarak değil, besteci adlarını ve metin bloklarını öne çıkaran etkin bir tasarım bileşeni olarak değerlendirilebilir.

Bilgi aktarımı ise bu tipografik ve mekânsal örgünün üzerinde, son derece sistematik bir biçimde kurgulanmıştır. Konser detaylarını içeren metin bloğu, afişin alt sağ bölümünde diyagonal eksene paralel şekilde konumlandırılmıştır; metin satırları, ilk bakışta dinamik eğime uyum sağlayacak biçimde döndürülmüş olsa da satır aralıkları, harf boyutları ve blok biçimi sayesinde okunabilirlikten ödün verilmez. Böylece afiş, ilk anda besteci adları ve geometrik dinamizm üzerinden güçlü bir görsel etki üretirken, ikinci adımda konser tarihini, mekânını ve program bilgilerini rahatça erişilebilir kılar. Sonuç olarak bu çalışma, Brockmann'ın tipografiyi yalnızca estetik bir öğe olarak değil, boşlukla birlikte organize edilmiş rasyonel bir bilgi taşıyıcısı olarak ele aldığına işaret eden bir afiş örneği olarak değerlendirilebilir (Görsel 11).

Görsel 11 Josef Müller-Brockmann'nın Strawinsky –Fortner –Berg Konser Afişi **Kaynak:** (International Poster, t.y).

Yapay zekâ ile üretilen Fortner–Berg konser afişleri, ilk bakışta Brockmann'ın orijinal afişine yakın bir tipografik denge ve boşluk örgüsü önerse de ayrıntılı incelendiğinde yazı–boşluk ilişkilerinin çoğu zaman biçimsel bir benzetme düzeyinde kaldığı görülmektedir. Farklı modellerle üretilen üç afişte de besteci adlarının diyagonal eksenler boyunca yerleştirilmesi, modernist dinamizmi hatırlatan güçlü bir görsel etki yaratmaktadır; ancak bu yerleşim, tipografik hiyerarşi açısından her zaman tutarlı değildir. “Strawinsky”, “Fortner” ve “Berg” isimleri benzer puntolar ve benzer konum ağırlıklarıyla verildiği için, izleyicinin hangi bilginin birincil, hangisinin ikincil olduğu konusunda yönlendirilmesi zayıflar. Ayrıca gövde metninin kimi varyantlarda aşırı sıkıştırılmış bloklar hâlinde, kimi varyantlarda ise diyagonal eksene uyum sağlamak adına okunabilirliği zorlaştıracak açılarla yerleştirilmesi, tipografik dengenin işlevsel değil daha çok görsel etki odaklı kurulduğunu göstermektedir.

Boşluk kullanımı ve bilgi aktarımı açısından bakıldığında, yapay zekâ afişlerinde geniş mavi zeminler ve ince çizgiler, Brockmann'ın afişlerinden aşına olduğumuz sade ve gerilimli alanlar yaratmakta; ancak negatif

alanın mesajı güçlendiren aktif bir bileşen olarak kullanımı tam anlamıyla sürdürülemezdir. Özellikle alt kısımlarda yer alan konser bilgileri, kimi üretimlerde diyagonale yerleştirilmiş uzun metin blokları hâlinde, kimi üretimlerde ise afişin kenarına itilmiş, küçük puntolu satırlar hâlinde karşımıza çıkar; bu yerleşim kararları, okunabilirliği düşürürken bilginin sistematik aktarımını da sekteye uğratmaktadır. Sonuç olarak, yapay zekâ ile üretilen bu afişler, tipografiyi biçimsel bir ritim ve yüzey hareketi olarak başarılı biçimde kullanılabile de boşluk yönetimi ve bilgi hiyerarşisi söz konusu olduğunda Brockmann'ın rasyonel yaklaşımına kıyasla daha rastlantısal ve sezgisel çözümler üretmekte; böylece modernist tipografik dengenin işlevsel boyutunu ancak kısmen yeniden üretebilmektedir (Görsel 12).

Görsel 12 Josef Müller-Brockmann'ın Strawinsky – Fortner – Berg Konser Afişlerinin Yapay Zekâda Üretilen Örnekleri

4.3. Görsel Ritim ve Kompozisyon Hiyerarşisi

Brockmann'ın Beethoven konser afişi, görsel ritim ve kompozisyon hiyerarşisinin modernist anlayışla nasıl kurulabileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyar. Afiş yüzeyine merkez dışı bir odakta yayılan konsantrik daire parçaları, izleyicinin bakışını sol alt köşeden başlayarak sağ üst köşeye doğru yönlendiren güçlü bir hareket hissi yaratır. Siyah ve beyaz alanların dairesel bantlar hâlinde birbirini takip etmesi, müziğin sürekliliğini ve Beethoven'ın dramatik dinamiklerini çağrıştıran bir ritim oluşturur; bu ritim, çizgi kalınlıklarının değişmesi ve daire parçalarının yer yer kesintiye uğratılmasıyla tempo kazanan bir görsel “crescendo”ya dönüşür. Böylece kompozisyon, durağan bir afiş yüzeyi olmaktan çıkarak izleyicinin gözüyle birlikte devinen bir zaman-mekân önerisine dönüşür.

Kompozisyon hiyerarşisi, bu ritmik yapının içine son derece kontrollü biçimde yerleştirilen tipografi aracılığıyla kurulur. “Beethoven” ibaresi, afişin alt sol bölgesine, geniş boşluk içinde tek başına konumlandırılarak birincil odak noktası hâline getirilmiştir; küçük harf kullanımı ve sakin puntolar, dramatik dairesel yapıyla bilinçli bir tezat oluşturarak bestecinin adını yalın ama güçlü bir vurguya dönüştürür. Konser tarihini, mekânını ve programını içeren gövde metni ise hemen aşağıda, dairesel formların iç boşluğuna yerleştirilmiş dikdörtgen bir blok hâlinde organize edilir. Metin satırlarının soldan sağa düzenli hizalanması, etrafını saran eğrisel formlarla karşıtlık kurarak okunurluğu artırır ve izleyicinin bilgiye erişimini sistematik hâle getirir. Böylece dairesel formlar ritmi ve hareketi, tipografik bloklar ise anlam ve hiyerarşiyi üstlenir; kompozisyon, Brockmann'ın görsel unsurları yalnızca estetik değil, aynı zamanda iletişimsel işlevler yükleyerek kullandığı rasyonel yaklaşımın örnek bir uygulamasına dönüşür (Görsel 13).

Görsel 13 Josef Müller-Brockmann'ın Beethoven Konser Afışı **Kaynak:** (Sgustok Design, t.y).

Yapay zekâ ile üretilen üç farklı Beethoven afişi Brockmann'ın dairesel ritmine biçimsel olarak yaklaşıyor görünse de görsel ritim ile kompozisyon hiyerarşi arasındaki ince ilişkiyi tam olarak yeniden kuramamaktadır. Her üç afişte de konsantrik daireler ve yarım halka biçimindeki siyah–beyaz bloklar, orijinal posterdeki süreklilik duygusunu taşıyan güçlü bir hareket izlenimi üretir; izleyicinin bakışı, benzer şekilde sol alt bölgeden başlayarak içe veya çapraz akslara doğru çekilir. Ancak bu ritim, çoğu zaman yalnızca geometrik tekrar düzeyinde kalmakta; dairesel formun yoğunlaştığı bölgelerin, tipografik vurgu ve bilgi katmanlarıyla ilişkilendirilmesi noktasında tutarlılık bozulmaktadır. Özellikle orta afişte dairelerin merkezine yerleştirilen metin bloğu, şeklin ritmine mekânsal olarak eklenirse de, aşırı sıkışmış satırlar ve anlamsız “pseudo-metin” nedeniyle izleyiciyi yönlendiren bir hiyerarşi kurmak yerine içe kapalı, okunması güç bir kütle hâline gelmektedir.

Kompozisyon hiyerarşi açısından bakıldığında, yapay zekâ üretimlerinin en belirgin sorunu görsel ağırlık merkezlerinin içerikle yeterince örtüşmemesidir. Sol afişte “beethoven” ibaresi, orijinal çalışmaya benzer biçimde alt sol bölgeye yerleştirilmiş olsa da üstteki dairesel siyah kütlelerin baskınlığı tipografik odağı geri plana iter; böylece bestecinin adı yerine soyut form algısı birincil okunma noktasına dönüşür. Ortadaki GPT afişinde besteci adı (üstelik yazım yanlışıyla) merkeze alınmış olsa da çevresini kuşatan kalın halka formu ve yoğun metin bloğu tipografinin nefes almasını engeller, hiyerarşik ayrımlar bulanıklaştırmaktadır.

Sağdaki Firefly afişinde ise dairesel ritim başarılı biçimde sürdürülmekle birlikte, “Modern Art Exhibition” başlığının ön plana çıkması, Beethoven konser afişi kurgusunu kavramsal olarak dağıtarak hiyerarşiyi bütünüyle başka bir bağlama kaydırmaktadır. Dolayısıyla bu örnekler, yapay zekânın Brockmann'ın ritmik dairesel kompozisyonlarını biçimsel olarak ikna edici biçimde taklit edebilmesine karşın, ritmi bilgi hiyerarşisiyle ilişkilendiren modernist mantığı yalnızca kısmen yakalayabildiğini; odak, vurgu ve okunurluk kararlarında bir tasarımcının kurduğu dengeden belirgin bir şekilde uzaklaştığını göstermektedir (Görsel 14).

Görsel 14 Josef Müller-Brockmann’ın Strawinsky – Beethoven Afişlerinin Yapay Zekâda Üretilen Örnekleri

5. SONUÇ

Bu çalışma, Josef Müller-Brockmann’ın tipografik minimalizme dayalı ızgara sistemi yaklaşımını, yapay zekâ destekli afiş tasarımı süreçleriyle karşılaştırmalı olarak ele alarak, modernist tasarım ilkelerinin dijital üretim ortamlarında nasıl yeniden üretildiğini ve hangi noktalarda kırıldığını ortaya koymuştur.

Elde edilen bulgular, Brockmann’ın grid yapısını yalnızca hizalama aracı değil, karar alma sürecini yöneten rasyonel bir düşünme sistemi olarak kullandığını; tipografi, boşluk, ritim ve hiyerarşi arasındaki ilişkinin bu iskelet üzerinde son derece tutarlı biçimde kurulduğunu göstermektedir. Buna karşın yapay zekâ ile üretilen afişlerde grid sistemi, çoğu zaman biçimsel bir stil alıntısı düzeyinde kalmakta; modüler tutarlılık, oran sürekliliği ve bilgi mimarisi açısından benzer bir derinlik sağlanamamaktadır.

Tipografik denge, boşluk kullanımı ve bilgi aktarımı bağlamında Brockmann afişleri ile yapay zekâ çıktıları karşılaştırıldığında, bir tasarımcının tipografiyi hem estetik hem de anlam bir taşıyıcı olarak konumlandığı; boşluğu ise aktif bir anlam üretim aracı olarak kullandığı görülmüştür.

Yapay zekâ tasarımlarında, tipografik hiyerarşi çoğu zaman okunabilirlik öncelik olmak yerine yüzeysel ritim ve biçimsel çekicilik görülmemekte; negatif alanın mesajı güçlendiren yapısı, kontrölsüz boşluk ve sıkışık metin sütunları nedeniyle tam olarak sürdürülememektedir.

Benzer biçimde, Beethoven afişi üzerinden yürütülen görsel ritim ve kompozisyon hiyerarşi analizinde, yapay zekânın dairesel form dilimlerini başarılı şekilde taklit edebilmesine rağmen, görsel ağırlık merkezlerini içerikle ilişkilendirme ve odak–vurgu kurgulama noktasında tasarımcının kurduğu dengeden uzaklaştığı saptanmıştır.

Bu karşılaştırma, yapay zekânın modernist estetiği biçimsel düzeyde yeniden üretebilen güçlü bir araç olduğunu; ancak bağlamsal okuma, kavramsal yorum ve kültürel referans kurma gibi tasarımın düşünce yapıları henüz bir tasarımcının yaratıcılığıyla eşdeğer bir kapasiteye sahip olmadığını ortaya koymaktadır.

Yapay zekâ; hız, görsel türevleri üretme kapasitesi ve prototipleme olanakları açısından önemli avantajlar sunsa da tasarımın etik sorumluluk, anlam derinliği ve hedef kitleyle kurduğu iletişim dili hâlâ tasarımcının sezgisel ve eleştirel kararlarına ihtiyaç duymaktadır.

Bu açıdan yapay zekâ, tasarımcının yerini alan bir “otomatik üretici”den çok, görsel araştırma alanını genişleten, alternatif kompozisyonlar öneren ve karar süreçlerini zenginleştiren bir “ortak tasarımcı” olarak konumlandırılmalıdır.

Araştırma, grafik tasarım eğitiminde ve mesleki pratikte, İsviçre Tipografi Okulu’nun rasyonel ilkeleri ile yapay zekâ tabanlı üretim araçlarının birlikte ele alınması gerektiğini de göstermektedir. Tasarım öğrencileri ve profesyoneller, bir yandan grid, tipografik hiyerarşi, ritim ve boşluk yönetimi gibi temel modernist

prensipleri içselleştirirken, diğer yandan yapay zekâ araçlarının nasıl yönlendirilebileceğini, çıktılarının nasıl eleştirel süzgeçten geçirilip yeniden düzenlenebileceğini öğrenmelidir. Dolayısıyla geleceğin grafik tasarım pratiği, insan ve yapay zekânın rollerinin keskin biçimde ayrıldığı değil, sorumlulukların paylaşıldığı karma bir tasarım modeli üzerinden şekillenebilecektir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları arasında örneklem olarak yalnızca Brockmann'ın belirli konser afişlerinin ve seçili yapay zekâ platformlarının incelenmiş olması, ayrıca değerlendirmelerin nitel görsel analizle sınırlı kalması sayılabilmektedir.

İlerleyen araştırmalarda; farklı dönem ve tasarımcıların işlerine, etkileşimli/dijital arayüz örneklerine ve kullanıcı algısını ölçen nicel çalışmalara yer verilmesi; bunun yanında yapay zekânın telif, özgünlük ve etik boyutlarının da derinlemesine incelenmesi önerilmektedir. Buna rağmen, elde edilen bulgular, grafik tasarım disiplininde geleneksel modernist ilkelerin güncel yapay zekâ estetiği karşısındaki konumunu görünür kılmakta ve insan – makine iş birliğine dayalı yeni tasarım paradigmalara ilişkin tartışmalara kuramsal ve görsel bir zemin sunmaktadır.

Çıkar Çatışması: Yazar adına, sorumlu yazar çıkar çatışması olmadığını belirtir.

Etik Kurul İzni: Bu çalışma için etik kurul iznine gerek yoktur.

Üretken Yapay Zekâ (ÜYZ) Kullanım Beyanı: Çalışmada bulunan görsel 10, görsel 12 ve görsel 14 yapay zekâda tasarlanmıştır.

Finansal Destek: Finansal destek bulunmamaktadır.

Teşekkür: Teşekkür edilecek kişi veya kurum bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

- Ambrose, G., & Harris, P. (2012). *Grafik Tasarımın Temelleri*. Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2012). *Tipografinin Temelleri*. Literatür Yayınları.
- Bohnacker, H., Gross, B., Laub, J. (2012). *Generative design: Visualize, Program, and Create With Processing*. Princeton Architectural Press.
- Bringhurst, R. (2013). *The Elements of Typographic Style* (4th ed.). Hartley & Marks Publishers.
- Elgammal, A. (2021). *AI Is Blurring The Definition Of Artist*. *Arts*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.3390/arts10010018>
- Hofmann, A. (1965). *Graphic design manual: Principles and practice*. Hastings House.
- Hollis, R. (2006). *Swiss graphic design: The origins and growth of an international style 1920–1965*. Laurance King Publishing.
- International Poster. (t.y). <https://www.internationalposter.com/product/strawinsky-berg-fortner--tonhalle/>
- Jury, D. (2004). *About face: Reviving the rules of typography*. Rotovision.
- Kinross, R. (2004). *Modern typography: An essay in critical history*. Hyphen Press.
- Lupton, E. (2010). *Thinking with type* (Rev. ed.). Princeton Architectural Press.
- Lupton, E. (2014). *Graphic design: The new basics*. Princeton Architectural Press.
- Lupton, E., & Miller, J. A. (1999). *Design writing research*. Phaidon Press.
- McCormack, J., Gifford, T., Hutchings, P., Llano Rodriguez, M. T., & Yee-King, M. (2019). *In a silent way: Communication between AI and humans through generative art*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(1), 121–128. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301121>
- McLean, R. (1980). *The Thames and Hudson manual of typography*. Thames & Hudson.
- Meggs, P. B., & Purvis, A. W. (2016). *Meggs' history of graphic design* (6th ed.). Wiley.
- Modernism101. (t.y). <https://modernism101.com/products-page/graphic-design/neue-grafik-new-graphic-design-graphisme-actuel-1-zurich-verlag-otto-walter-ag-olten-september-1958/>
- Müller-Brockmann, J. (2016). *Grid systems in graphic design*. Niggli.
- Müller-Brockmann, J. (1996). *The graphic artist and his design problems*. Niggli.

Müller, L. (2014). *Neue Grafik / New Graphic Design / Graphisme actuel*. Lars Müller Publishers.

Ruder, E. (1967/2009). *Typography: A manual of design*. Niggli.

Serigrafia Limited. (t.y). <https://serigrafialimited.com/josef-muller-brockmann>

Sgustok Design. (t.y). <https://sgustokdesign.com/josef-muller-brockmann-posters>

Socks Studio. (t.y). <https://socks-studio.com/img/blog/Muller-Brockmann-01.-Zurich-Tonhalle.-musica-viva.-Concert-poster-1957.jpg>

Tracy, W. (2003). *Letters of credit: A view of type design*. David R. Godine.